

Universida
de Vigo

Red de Cátedras de
Empresa Familiar

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

MERCEDES MAREQUE ÁLVAREZ-SANTULLANO

ha participado en el Workshop “**Empresa Familiar**” celebrado en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense el 28 de mayo de 2018.

Elena Rivo López
Directora del Workshop

Ourense, 28 de mayo de 2018

Elena Rivo López

Directora del Workshop “**Empresa Familiar**”

HACE CONSTAR

Que el artículo con título

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT: FROM A SEW PERSPECTIVE

elaborado por:

Santiago Lago Peñas

Universidad de Vigo

Alberto Vaquero García

Universidad de Vigo

Mónica Villanueva Villar

Universidad de Vigo

Mercedes Mareque Álvarez-Santullano

Universidad de Vigo

Elena Rivo López

Universidad de Vigo

fue presentado en el Workshop “**Empresa Familiar**” celebrado en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense el 28 de mayo de 2018.

Y para que así conste firmo en Ourense a 28 de mayo de 2018

